

CLAVE DICOTÓMICA
PARA LA IDENTIFICACIÓN DE

TRONCOS DE TIBURONES EN EL PERÚ

ESTA GUÍA ESTÁ DISEÑADA PARA IDENTIFICAR LAS ESPECIES DE TIBURONES LISTADAS EN EL APÉNDICE II DE LA CITES QUE SE COMERCIALIZAN EN EL PERÚ, QUE INCLUYE DOS ESPECIES ADICIONALES QUE PUEDEN SER CONFUNDIDAS, PERO QUE SE PUEDEN DIFERENCIAR POR EL TRONCO.

Zona del tronco

CARACTERES DIAGNÓSTICO

1 Poseen quilla caudal

DIAMANTE
*Isurus oxyrinchus**

Sin manchas

2 Manchas en la superficie ventral

Con manchas

DIAMANTE TRAMADO
*Isurus paucus**

Quilla caudal

1 No poseen quilla caudal

3 Forma del pedúnculo caudal

Pedúnculo caudal comprimido

Pedúnculo caudal cilíndrico

4 Presencia de estrías en la piel

ZORRO AMARGO, ZORRO OJÓN
*Alopias superciliosus**

5 Presencia de mancha blanca abdominal

ZORRO RABÓN, ZORRO PELÁGICO
*Alopias pelagicus**

ZORRO ADIAMANTADO, ZORRO COMÚN
*Alopias vulpinus**

6 Presencia de cresta interdorsal

PARDO, PUNTA BLANCA OCEÁNICO
*Carcharhinus longimanus**

7 Presencia de manchas dorsales precaudales

SEDOSO, MANTEQUERO
*Carcharhinus falciformis**

Ausencia de manchas dorsales precaudales

IDENTIFIQUE LAS PARTES DEL TIBURÓN

8 Contextura corporal

Cuerpo flácido (aguado)

AZUL, AGUADO
Prionace glauca

Cuerpo robusto

CAZÓN, PUNTA NEGRA
Carcharhinus limbatus

Cuerpo robusto

MARTILLO, CACHUDA
*Sphyrna lewini**

Cuerpo robusto

CRUZETA, CACHUDA
*Sphyrna zygaena**

No poseen manchas en las aletas dorsales y anales

9 Mancha oscura en el ápice de las aletas dorsal y anal

10 Color de la musculatura axial

* Estas son las especies listadas en el Apéndice II de la CITES.

DIAMANTE TRAMADO
Isurus paucus

ZORRO RABÓN, ZORRO PELÁGICO
Alopias pelagicus

SEDOSO, MANTEQUERO
Carcharhinus falciformis

CRUZETA, CACHUDA
Sphyrna zygaena

CLAVE DICOTÓMICA
PARA LA IDENTIFICACIÓN DE
**TRONCOS
DE TIBURONES
EN EL PERÚ**

* Las fotos no están a escala

PARDO, PUNTA BLANCA OCEÁNICO
Carcharhinus longimanus

ZORRO ADIAMANTADO, ZORRO COMÚN
Alopias vulpinus

CAZÓN, PUNTA NEGRA
Carcharhinus limbatus

AZUL, AGUADO
Prionace glauca

ZORRO AMARGO, ZORRO OJÓN
Alopias superciliosus

DIAMANTE
Isurus oxyrinchus

MARTILLO, CACHUDA
Sphyrna lewini

Autores:
Sebastián Hernández
y Adriana Cevallos

Editado por:
Alicia Kuroiwa, Oceana Perú
OCEANA PERÚ
Av. Del Ejército 250. Miraflores
15074

Fotos:
Juan Carlos Castellanos
Carlos Antonio Daza Bermeo
Jefferson Mendoza
Adriana Cevallos
Sebastián Hernández
Keny Kanagusuku

Diseño e impresión:
Fábrica de Ideas

Cómo citar este documento:
Hernández S., Cevallos A. (2020).
Clave dicotómica para la identificación
de troncos de tiburón en el Perú. Oceana.

OCEANA Protegiendo los
Océanos del Mundo